

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.15181739

К ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛУКЕРИНА Ольга Михайловна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: lukerina@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена актуальным на сегодняшний день проблемам и перспективам развития семейного туризма в Российской Федерации. В статье раскрыта сущность понятия «семейный туризм», выявлены основные направления развития семейного туризма, выделена значимость развития семейного туризма для устойчивого развития современного российского общества. Целью исследования является выявить необходимость устойчивого развития внутреннего семейного туризма в России в современных условиях. Для решения поставленной цели были изучены нормативные правовые акты, такие как Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Программы Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», проведен анализ научной и специальной литературы, интернет-источников, содержащие статистические данные по внутреннему туризму в РФ. В результате сделан вывод, что устойчивое развитие семейного туризма первоначально способствует реализации программ Национального проекта и созданию необходимых условий для комплексного развития туризма на территории страны.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, семейный туризм, семейный досуг, путешествие, устойчивое развитие, социальная эффективность

Для цитирования: Лукерина О.М. К вопросам развития внутреннего семейного туризма в Российской Федерации. // *Service plus*. 2025. Т.19. №1. С.190-198. DOI: 10.5281/zenodo.15181739.

Статья поступила в редакцию: 20.02.2025.

Статья принята к публикации: 25.03.2025.

THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC FAMILY TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION

Olga M. LUKERINA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior lecturer; e-mail: lukerina@mail.ru

Abstract. This article focuses on the current problems and prospects for the development of family tourism in the Russian Federation. The article reveals the essence of the concept of «family tourism», identifies the main directions of family tourism development, highlights the importance of family tourism development for the sustainable development of modern Russian society. The purpose of the study is to identify the need for sustainable development of domestic family tourism in Russia in modern conditions. To achieve this goal, regulatory legal acts such as the Federal Law «On the Basics of Tourism Activity in the Russian Federation», Programs of the National Project «Tourism and the Hospitality Industry», «Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation for the period up to 2035» were studied, an analysis of scientific and specialized literature, Internet sources containing statistical data on domestic tourism in the Russian Federation. As a result, it was concluded that the sustainable development of family tourism primarily contributes to the implementation of National Project programs and the creation of necessary conditions for the integrated development of tourism in the country.

Keywords: tourism, domestic tourism, family tourism, family leisure, travel, sustainable development, social efficiency

For citation: Lukerina, O.M. (2025). The development of domestic family tourism in the Russian Federation. *Service plus*, 19(1), 190-198. DOI: 10.5281/zenodo.15181739. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/20.

Accepted: 2025/03/25.

Введение

После пандемийного 2020 года внутренний туризм в России набирает небывалые обороты. За последние 4 года показатели свидетельствуют об устойчивом росте в части путешествий внутри страны, так как приоритетной задачей Российской Федерации является развитие именно внутреннего и въездного туризма [11,13]. Ежегодный рост показателей происходит благодаря планомерной реализации целей Национального Проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года». [11,13].

Результаты исследования и их обсуждение

Национальный проект включает в себя три Федеральных программы: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма», которые взаимосвязаны между собой и являются необходимым инструментом реализации социальных и экономических задач государства [11,13]. В Паспорте Национального проекта отмечено, что до конца 2030 года планируется увеличить вдвое количество внутренних поездок, что составит 140 млн. поездок [3,13]. Согласно «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» к 2035 году количество внутренних поездок должно увеличиться в более чем в два раза» [5,11].

«Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» ставит следующие цели [5,13]:

1. «Качественный внутренний туристский продукт». «Туристский продукт – это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта» [3]. Отечественный потребитель, привыкший отдыхать за рубежом по системе «All inclusive» и лишившийся этой возможности в связи с геополитической обстановкой, хочет получать качественные туристские услуги теперь уже внутри страны. Ограничения в выездном туризме подготовили благоприятные и одновременно необходимые условия для устойчивого развития внутреннего туризма.

2. Усиление социальной роли туризма. Наиболее важными социальными явлениями названы оздоровление, рост продолжительности жизни, интеллектуальное, духовное, творческое развитие, укрепление института семьи и др. Россия – социально ориентированное государство, которое, согласно Конституции РФ считает человека, его права и свободы высшей ценностью [1]. Каждый человек имеет права и обязанности, установленные действующим законодательством РФ, в том числе и право на отдых. Туристское путешествие в большинстве случаев предполагает отдых от повседневных забот и трудовой или учебной деятельности. Туризм – это важнейший вид досуговой деятельности, направленный на удовлетворение рекреационных потребностей современного человека. Путешествия должны способствовать восстановлению затраченных сил и эмоций. Очевидно, социальная роль туризма на современном этапе развития имеет колоссальное значение.

3. Доступность отдыха и оздоровления граждан РФ. Данная цель Стратегии предполагает, в первую очередь, финансовую доступность. Для реализации этой цели, были запущены специальные государственные программы «туристский кешбэк» и «детский кешбэк» за отдых в России. Госпрограмма «туристский кешбэк» продлилась с 2020 по 2022 год и позволяла вернуть 20%, но не более 20 тыс. руб. стоимости путевки за счет государства. Туры по этой программе проводились преимущественно «в не сезон». Участники программы за весь период проведения программы приобрели путевки на общую сумму 12 млрд. руб., кешбэк при этом составил 2,5 млрд. руб. Возврат осуществлялся на все виды карт платежной системы «МИР». В 2021 году российское правительство запустило программу детского кешбэка, по которой можно было компенсировать 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. на карту платежной системы «МИР» [15]. Программа действовала в течение двух лет. В 2022 году по программе детского кешбэка было приобретено 811 тыс. путевок, общая сумма возврата денежных средств на карты родителям составила 10,7 млрд. руб., общая стоимость приобретенных путевок – 24 млрд. руб. [4,15]. С 2022 года стартовала еще одна программа «бесплатных

школьных поездок», рассчитанная на период до 2024 года. В ней приняли участие 18 регионов в 2022 году, а в 2023 году их количество выросло до 29 [16]. Реализуемые правительством программы поддержки туризма, несомненно, оказывают положительное влияние на выполнение этой цели. Но стоимость туристских услуг для семьи с детьми остается высокой и имеет положительную динамику роста из года в год.

В Стратегии отмечены приоритетные для развития виды туризма – это сельский, горнолыжный, культурно-познавательный, детский, экологический, круизный, деловой [5]. Семейный туризм не выделен как приоритетный вид устойчивого развития туризма. По нашему мнению и мнению большинства специалистов туристской индустрии, этот вид туризма является наиболее востребованным в отечественной практической туристской деятельности. Семейный туризм, как одна из важных форм рекреационной деятельности, всегда пользовался популярностью у российских граждан.

Прежде чем перейти к рассмотрению проблем и перспектив развития семейного туризма, появляется необходимость уточнить это понятие. Необходимо сформулировать определение «семейный туризм» и его значение в контексте данной научной статьи.

В Семейном Кодексе РФ сказано, что «ребенок – это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)» [2].

В данной статье под семейным туризмом мы будем понимать путешествия родителей с детьми до 18 лет с целью отдыха и рекреации.

В трудах отечественных социологов Антонова А. И. и Маленковой Л. И. [6, 12] представлена классификация семей по многим признакам. В целях эффективного развития семейного туризма, целесообразно использовать некоторые классификационные признаки при разработке готового продукта для каждого сегмента [10].

В последнее время наблюдается увеличение количества путешествий молодых людей, которых можно отнести к семьям молодоженов или молодым семьям. Семьи с ребенком или несколькими детьми как полные, так и с одним из родителей путеше-

ствуют реже, и обычно в летний период. Пожилые супружеские пары, в основном предпочитают санаторно-курортный туризм, чаще в не сезон [9, 11, 14].

Для устойчивого развития семейного туризма особое внимание необходимо уделять семьям с детьми, особенно неполным и многодетным. По результатам проведенного осенью 2024 года опроса тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающих в крупных городах России и имеющих детей, можно отметить, что доля путешествующих полных семей с детьми составляет наибольший процент. Остальные сегменты заметно меньше. При этом, наибольший процент семей с одним ребенком – 65,9%, с двумя детьми – 27,1%, с тремя и более детьми – 7%. С одной стороны, можно говорить о положительной тенденции проведения досуга отдельной семьей в форме туристской поездки [19]. С другой стороны, следует обратить внимание на количество путешествий детей с одним родителем. Как правило, длительные путешествия (неделя или две) такие семьи не могут себе позволить из-за финансовых затруднений. Из тысячи опрошенных семей как полных, так и с одним родителем 44% указали нехватку денежных средств как основную причину отказа от путешествий. [19]. Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2.

2024 год был объявлен в России Годом семьи. Наше государство закладывает в понятие «семья» традиционные ценности. «Семья – это не просто основа государства, это духовное явление, основа нравственности» – В. В. Путин, президент Российской Федерации. В рамках выполнения задач текущего года, некоторые туроператоры, гостиницы, санатории, горнолыжные курорты, авиакомпании подготовили специальные предложения для семей с детьми, особенно многодетных [13]. Количество участников социальной поддержки семей с детьми катастрофически мало в рамках огромного государства. К тому же, в рамках реализации этой государственно-частной программы остался неохваченным такой важный и большой сегмент, как неполная семья (одиноким родителем с одним или несколькими детьми), который требует поддержки со стороны государственных органов власти в части туризма.

Как показал анализ статистических данных, большинство российских семей выбирают самостоятельный туризм, как основу удовлетворения рекреационных потребностей всех членов группы.

Организованный внутренний туризм пользуется меньшей популярностью. Статистика организованных и самостоятельных туров в 2020 – 2023 гг. представлена в таблице №1 [14].

Рис. 1 – Состав путешествующей семьи

Fig. 1 – The traveling family members

Рис. 2 – Причины отказа от путешествия

Fig. 2 – Reasons for refusal to travel

Табл. 1 – Количество путешествий, 2020-2023 гг.

Table 1 – Number of trips, 2020-2023

Вид поездки; (кол-во, млн.)	Год			
	2020	2021	2022	2023
Организованные туры	8,4	9,3	20,55	40
Самостоятельные путешествия	31,6	52,7	47,95	38
Всего поездок	40	62	68,5	78

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [14]

На выбор соотечественников в пользу самостоятельного туризма оказывают влияние следующие факторы:

1. Высокая стоимость готовых турпакетов;
2. Возможность самостоятельно составить программу тура, используя специализированные сайты-конструкторы;
3. Возможность переноса даты поездки без потери денежных средств;
4. Возможность изменить программу тура во время путешествия;
5. Участие всех членов семьи в организации поездки.

Большой популярностью у семей с детьми пользуются как готовые туры, так и самостоятельно разработанные маршруты на 1-2 дня в соседние регионы. Преимущественно такие программы реализуются в выходные дни, что не мешает ни работе родителей, ни учебе детей. Стоимость таких поездок, как правило, невысока, особенно в несезон [16,17]. В летний период каникул и отпусков стоимость готовых туров значительно возрастает, особенно это касается южного направления, где цены поднимаются минимум в 2 раза. Стоимость транспортного обслуживания в этот период также имеет тенденцию увеличиваться. Стоит отметить, что летом прекращают действовать «ученические льготы» на проезд, что негативным образом сказывается на развитии семейного туризма. Многие семьи все чаще предпочитают путешествовать на собственном или арендованном автомобиле, что существенно экономит семейный бюджет.

Наиболее популярные направления для семейного туризма остаются неизменными из года в год. Это – Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Крым, Татарстан [9,18].

На рынке туристских услуг предлагаются разнообразные виды путешествий с детьми, но наиболее популярным остается пляжный отдых в летнее время в Краснодарском Крае и Крыму. Чуть меньшей популярностью по сравнению с отдыхом на Черноморском побережье пользуются такие виды семейного туризма как культурно-познавательный, событийный, санаторно-курортный [17].

В последнее время семьи выезжают в соседние регионы на один или несколько дней, чтобы принять участие в праздновании какого-либо события, например, Масленицы, Дня Победы, Нового года и т.п., чтобы посетить места боевой славы, исторические объекты, объекты ремесел, традиций [8,13,17,18]. В каждом городе организуются праздничные мероприятия, у каждого города есть свои особые места притяжения, истории, событий, которые должны посещать дети, для сохранения традиций и культуры своей страны. Многие семьи остаются в своем городе и посещают мероприятия, организуемые местными органами управления и местными организациями. Несомненно, проведение таких досуговых мероприятий способствует социальному развитию, но на развитие туризма они влияют косвенно.

По данным опроса, проведенного в мае 2024 года среди 30 семей с детьми, постоянно проживающих в Москве и Подмосковье, как полных, так и с одним родителем отмечалось большое желание посетить летом удаленные регионы России – такие места притяжения, как озеро Байкал и Алтайский край. Останавливала исключительно высокая стоимость этих путешествий. Средняя стоимость десятидневной поездки на Байкал составляет 380 тыс. руб., а на Алтай – 732 тыс. руб. на семью из 4 человек без учета авиаперелета и иного транспортного обслуживания [17,18].

В результате анализа предложений туроператоров по семейному туризму, была определена средняя стоимость путешествия по популярным направлениям на летний сезон 2024 года. Данные представлены в таблице.

В таблице 2 указана стоимость турпакета, без учета транспортных расходов. Как отмечалось ранее, многие семьи не готовы ехать на отдых с детьми из-за нехватки денежных средств.

Стоит отметить, что потребительские возможности семей из крупных городов много выше, так как уровень дохода в таких регионах значительно превышает уровень доходов, удаленных от них городов. Семьи с невысоким уровнем доходов предпочитают организовывать свой досуг дома или на даче, что является сдерживающим фактором для увеличения объема путешествий семей, и, несомненно, отрицательно влияет на социальную активность [13,16].

Табл. 2 – Средняя стоимость путевки в регионы России на 10 дней, лето 2024 г.

Table 2 – The average cost of a trip to the regions of Russia for 10 days, summer 2024

Регион прибытия	Стоимость на 1 чел.; (руб.)	Стоимость на семью (4 чел.); (руб.)
Крым	62250	249000
Анапа	85500	342000
Санкт-Петербург	50062	200520
Казань	69700	278800
Калининград	53900	215600
Адыгея	32000	128000

Выводы

Устойчивое развитие семейного туризма первостепенно способствует реализации программ Национального проекта и политики нашего государства. Назрела острая необходимость совершенствования государственного механизма регулирования для отдельных категорий семей (с невысокой платёжеспособностью) для наращивания количества путешествий внутри страны. Требуется разработка и утверждение специальных программ, с использованием механизма государственно-частного партнерства для предоставле-

ния льгот и субсидий таким семьям. Такой механизм должен быть одновременно и регулярным, и стимулирующим.

Обсуждение результатов. Семейный туризм должен быть приоритетным направлением развития туристской индустрии не только в 2024 году, но и на долгую перспективу. Необходимо создание эффективной системы государственного регулирования семейного туризма, что в свою очередь гарантирует социальную и экономическую эффективность развития страны и укрепления её положительного статуса.

Список источников

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года (с последними изменениями от 04.10.2022 № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ);
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с последними изменениями от 26.10.2023 г.);
3. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последними изменениями от 22.06.2024 г. № 143-ФЗ)
4. Постановление Правительства «Об утверждении Правил осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления» от 11 июня 2021 г. № 906;
5. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 года №2129-р;
6. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ: Издательство Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. - 304с. ISBN 5-211-03485-6
7. Беляков, О. И. Семейный туризм как форма досуговой деятельности / О. И. Беляков, И. В. Мещерякова // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 690-693. – EDN PJESMV;
8. Жмурова С. С. Подходы к определению понятия экотуризма / С. С. Жмурова, Ф. Б. Магомедов, О. М. Лукерина // Право и государство: теория и практика. – 2024. – № 5(233). – С. 114-117. – DOI 10.47643/1815-1337_2024_5_114. – EDN VCYBAN

9. Жмурова, С. С. Бизнес-аналитика, как инструмент оптимизации бизнес процессов на примере туристского сектора / С. С. Жмурова, О. М. Лукерина, М. Г. Репина // Новые технологии в учебном процессе и производстве: Материалы XXI Международной научно-технической конференции, посвящённой 35-летию полета орбитального корабля-ракеты многоазимутной транспортной космической системы "Буря", Рязань, 12–14 апреля 2023 года / Под редакцией А.Н. Паршина. – Рязань: Рязанский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский политехнический университет", 2023. – С. 281-284. – EDN SYVSJY;
10. Лесниченко, И. Н. Современный семейный досуг в содержании деятельности учреждений культуры / И. Н. Лесниченко // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2013. – № 36. – С. 17–24;
11. Лукерина, О. М. Пути совершенствования подготовки кадров сферы туризма в современных условиях / О. М. Лукерина, М. Г. Репина, А. А. Тенетко // Право и государство: теория и практика. – 2024. – № 6(234). – С. 46-48. – DOI 10.47643/1815-1337_2024_6_46. – EDN FWVZXF;
12. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 480 с.
13. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства [Электронный ресурс]. – URL: <https://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva> (Дата обращения: 23.11.2024 г.);
14. Туризм в России. Статистика туризма. [Электронный ресурс] – URL: <https://rosstat.gov.ru/ps/tourism/> (Дата обращения: 19.10.2024 г.);
15. Туристский информационный портал Трэвел Раша. Будет ли в 2024 году кешбэк 50% по карте «МИП» за детский лагерь? [Электронный ресурс]. – URL: <https://travelrussia.ru/blog/turisticheskie-lajfhaki/childrens-camp-cashback/> (Дата обращения: 24.10.2024 г.);
16. Национальные туристские маршруты [Электронный ресурс]. – URL: https://www.atorus.ru/rest_in_russia/routes (Дата обращения: 24.10.2024 г.);
17. Журнал путешествий. Статья. «Куда поехать этим летом?» [Электронный ресурс] – URL: <https://travel.yandex.ru/journal/kuda-poehat-etim-letom-v-rt-more-gory-okean-i-pohody/> (Дата обращения: 24.10.2024 г.);
18. Туроператор «Русь» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.rtoperator.ru/tury/poekhali/suzdalskoe-knyazhestvo-otel-3-191/> (Дата обращения: 25.10.2024 г.);
19. МТС Travel Результаты исследований в области семейного туризма [Электронный ресурс] – URL: [http://komtour.km.duma.gov.ru/upload/site97/Rezultaty_issled._semeynny_turizm\(2\).pdf](http://komtour.km.duma.gov.ru/upload/site97/Rezultaty_issled._semeynny_turizm(2).pdf) (Дата обращения: 24.10.2024 г.).

References

1. *Konstituciya Rossijskoi Federacii [Constitution of the Russian Federation]*. Adopted by popular vote on December 12, 1993, with amendments approved during the nationwide vote on July 1, 2020 (as last amended on October 04, 2022, No. 7-FCL, No. 8-FCL). (In Russ.).
2. *Semeinii kodeks Rossijskoi Federacii [Family Code of the Russian Federation]*. No. 223-FL dated December 29, 1995 (as last amended on October 26, 2023). (In Russ.).
3. *Federalnii zakon ot 24 noyabrya 1996 g. №132_FZ «Ob osnovah turistskoi deyatel'nosti v Rossijskoi Federacii» [Federal Law No. 132-FL of November 24, 1996 "On the Fundamentals of Tourism Activities in the Russian Federation"]*. As last amended on 06/22/2024, No. 143-FL. (In Russ.).
4. *Postanovlenie Pravitel'stva ot 11 iyunya 2021 g. № 906 [Government Decree No. 906 dated June 11, 2021] «Ob utverzhenii Pravil osuschestvleniya v 2021 godu iz federal'nogo byudzeta edinovremennih socialnih viplat grajdanam v celyah chastichnoi kompensacii zatrat, svyazannih s oplatoj turistskih uslug v organizacijah otdiha detei i ih ozdorovleniya» ["On Approval of the Rules for Making One-time Social Payments to Citizens from the Federal Budget in 2021 in order to Partially Compensate for the Costs Associated with Paying for Tourist Services in Children's Recreation and Recreation Organizations"]*. (In Russ.).
5. *Strategiya razvitiya turizma v Rossijskoi Federacii na period do 2035 goda [The strategy for the development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2035]* approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated September 20, 2019 No. 2129-r. (In Russ.).
6. Antonov, A.I., Medkov, V.M. (1996). *Sociologiya semyi [Sociology of the family]*. Moscow: Publishing House of Moscow State University; Publishing House of the International University of Business and Management ("Brothers Karich"). ISBN 5-211-03485-6. (In Russ.).

7. Belyakov, O. I., Mescheryakova, I.V. (2012). Semeinii turizm kak forma dosugovoi deyatelnosti [Family tourism as a form of leisure activity]. *Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo [News of the Penza State Pedagogical University named after V.G. Belinsky]*, 28, 690-693. (In Russ.).
8. Zhmurova, S.S. Magomedov, F.B. & Lukerina, O.M. (2024). Podhodi k opredeleniyu ponyatiya ekoturizma [Approaches to the definition of ecotourism]. *Pravo i gosudarstvo_ teoriya i praktika [Law and the state: theory and practice]*, 5 (233), 114-117. DOI 10.47643/1815-1337_2024_5_114. (In Russ.).
9. Zhmurova, S.S., Lukerina, O.M. & Repina, M.G. (2023). Biznes-analitika kak instrument optimizatsii biznes processov na primere turistskogo sektora [Business analytics as a tool for optimizing business processes using the example of the tourism sector]. *Novie tehnologii v uchebnom processe i proizvodstve [New technologies in the educational process and production]*: Proceedings of the XXI International Scientific and Technical Conference dedicated to the 35th anniversary of the flight of the orbital rocket ship reusable space transport system "Buran". Ryazan: Ryazan Institute (branch) of "Moscow Polytechnic University", 281-284. (In Russ.).
10. Lesnichenko, I.N. (2013). Sovremennii semeinii dosug v sodержanii deyatelnosti uchrejenii kulturi [Modern family leisure in the content of the activities of cultural institutions]. *Sborniki konferencii NIC Sociosfera [Proceedings of conferences of SIC Sociosphere]*, 36, 17–24. (In Russ.).
11. Lukerina, O.M., Repina, M.G. & Tenetko, A.A. (2024). Puti sovershenstvovaniya podgotovki kadrov sferi turizma v sovremennih usloviyah [Ways to improve the training of tourism personnel in modern conditions]. *Pravo i gosudarstvo_ teoriya i praktika [Law and the state: theory and practice]*, 6 (234), 46-48. DOI 10.47643/1815-1337_2024_6_46. (In Russ.).
12. Malenkova, L.I. (2002). *Teoriya i metodika vospitaniya [Theory and methodology of education]*. Textbook. Moscow: Pedagogical Society of Russia. (In Russ.).
13. Nacionalnii proekt «Turizm i industriya gostepriimstva» [National project "Tourism and the hospitality industry"]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva> (Accessed on November 23, 2024). (In Russ.).
14. *Turizm v Rossii. Statistika turizma [Tourism in Russia. Tourism statistics]*. URL: <https://rosstat.gov.ru/ps/tourism/> (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
15. Budet li v 2024 godu keshbek 50% po karte «MIR» za detskii lager [Will there be a 50% cashback on the MIR card for a children's camp in 2024?]. *Turistskii informatsionnyi portal Trevel Rasha [Travel Rush Tourist Information Portal]*. URL: https://travelrussia.ru/blog/turisticheskie_lajfhaki/childrens_camp_cashback/ (Accessed on October 24, 2024). (In Russ.).
16. *Nacionalnie turistskie marshruti [National tourist routes]*. URL: https://www.atorus.ru/rest_in_russia/routes (Accessed on October 24, 2024). (In Russ.).
17. Kuda poehat etim letom [Where to go this summer]. *Jurnal puteshestvii [Travel magazine]*. URL: <https://travel.yandex.ru/journal/kuda-poehat-etim-letom-v-rf-more-gory-ocean-i-pohody/> (Accessed on October 24, 2024). (In Russ.).
18. *Turoperator «Rus» [Tour operator "Rus"]*. URL: <https://www.rtoperator.ru/tury/poekhali/suzdalskoe-knyazhestvo-otel-3-191/> (Accessed on October 25, 2024). (In Russ.).
19. Rezultati issledovaniy v oblasti semeinogo turizma [Research results in the field of family tourism]. *MTS Travel*. URL: http://komtour.km.duma.gov.ru/upload/site97/Rezultaty_issled._semeynyy_turizm_2_.pdf (Accessed on October 25, 2024). (In Russ.).